

Os benefícios da educação física para escolares do ensino médio com transtorno de ansiedade: revisão da literatura

The benefits of physical education for high school students with anxiety disorder: literature review

Gustavo de Sousa Miranda¹Isabelle Gomes Bastos²Adria Fernanda Costa dos Santos³Rafael Oliveira da Silva⁴Joaquim Albuquerque Viana⁵Gleiser Barroso Barbosa⁶Alessandra Bárbara César de Freitas Boaventura⁷

Envio: 16/ 11 /2023

Aceite: 27/ 11 /2023

DOI: 10.5281/zenodo.10211799

RESUMO: O objetivo da presente pesquisa é de encontrar através da literatura os benefícios da prática da Educação Física escolar para alunos do ensino médio com Transtorno de Ansiedade. A Educação Física é essencial para o cotidiano de todos, na escola ela é implementada desde a educação infantil até o ensino médio e é no ensino médio que muitos adolescentes passam por transições, mudanças de ambiente, hábitos e locações sociais. É nesse período também que muitos adolescentes estão propensos a tensões o que acarreta a queixa de ansiedade. Sabendo disso o presente estudo teve como objetivo trazer os benefícios da Educação Física para escolares do Ensino Médio com base nas pesquisas científicas. A proposta metodológica deste trabalho apresentou uma revisão da literatura de modo integrativa, indo nas pesquisas publicadas em língua portuguesa no site Scielo, PubMed e Google Academico, com os termos, Educação Física, Transtorno de Ansiedade, Escolares e Ensino Médio. Entre os 810 estudos encontrados na primeira pesquisa somente 10 foram de fato aceitos com os critérios de inclusão para a revisão. Os estudos apontaram que o Transtorno de Ansiedade está presente em adolescentes e que em sua maioria o Transtorno de Ansiedade apresenta no sexo feminino, pela não participação nas aulas de Educação Física. Conclui-se que a Educação Física é um forte inibidor do Transtorno de Ansiedade nos escolares, a participação dos alunos nas aulas práticas, diálogos com os professores e as demais atividades físicas podem sim ajudar positivamente no combate a Ansiedade.

Palavras Chaves: Educação Física, Transtorno de Ansiedade, Escolares, Ensino médio

¹Graduando no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: Gustavo.reserva2019@gmail.com

²Graduanda no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: isagomesbastos@gmail.com

³Graduanda no curso de Educação Física do Centro Universitário do Norte. E-mail: adriafernanda@gmail.com

⁴Mestre em Neurociências (UFPA), Especialista em Fisiologia do Exercício pela Universidade São Caetano do Sul. Graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Pará. E-mail: rafasilvva98@gmail.com

⁵Especialista em Musculação, Fisiologia do Exercício e Metodologia de Treinamento pela Faculdade Mogiana do Estado de São Paulo (FMG). Graduado em Licenciatura Plena no Curso de Educação Física pelo Centro Universitário do Norte (UNINORTE). Mestrando no Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano. E-mail: joaquimaviana@gmail.com

⁶Prof. Esp. Gleiser Barroso Barbosa
Especialista em Fisiologia do Exercício. Graduado em Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Nilton Lins. E-mail: gleiser.barbosa@outlook.com

⁷Mestra em Educação Profissional e Tecnológica (IFAM/Manaus). Graduada no Curso de Licenciatura Plena em Educação Física pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM-2004), Especialista em Metodologia do Ensino da Educação Física (UEA). E-mail: babyventura@gmail.com

ABSTRACT: The objective of this research is to find, through literature, the benefits of practicing Physical Education at school for high school students with Anxiety Disorder. Physical Education is essential for everyone's daily life, at school it is implemented from kindergarten to high school and it is in high school that many teenagers go through transitions, changes in environment, habits and social locations. It is also during this period that many teenagers are prone to tension, which leads to complaints of anxiety. Knowing this, the present study aimed to bring the benefits of Physical Education to high school students based on scientific research. The methodological proposal of this work presented a review of the literature in an integrative way, going through research published in Portuguese on the Scielo, PubMed and Google Scholar websites, with the terms, Physical Education, Anxiety Disorder, Schoolchildren and High School. Among the 810 studies found in the first search, only 10 were actually accepted with the inclusion criteria for the review. The studies showed that Anxiety Disorder is present in adolescents and that the majority of Anxiety Disorder occurs in females, due to non-participation in Physical Education classes. It is concluded that Physical Education is a strong inhibitor of Anxiety Disorder in schoolchildren, the participation of students in practical classes, dialogues with teachers and other physical activities can positively help in combating Anxiety.

Keywords: Physical Education, Anxiety Disorder, School, High School

1. INTRODUÇÃO

A Educação Física escolar é um elemento essencial para a formação dos alunos na sua vida acadêmica e social. Segundo as Leis de Diretrizes e Bases (Brasil, 1996) a Educação Física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno. Para Silva e Pires, a Educação Física é indispensável no recinto escolar desde o ensino infantil até o ensino médio, compreendendo que a Educação Física não é somente uma disciplina escolar, mas de fato as aulas contribuem para o conhecimento e a formação do indivíduo como ser responsável do seu papel como cidadão diante da sociedade na qual está incluído (Silva; Pires, 2023).

Por outro lado, o Brasil até 2015 liderava o ranking de país mais ansioso da América, dentre as estatísticas a faixa etária de adolescentes em fase escolar é alta (OPAS, 2018).

A ansiedade é definida na Classificação Internacional de Doenças (CID-11), como uma condição de aflição e preocupação de perigos ou situações futuras, que é associado por um sentimento de inquietação, desconforto ou sintomas de tensão (OMS, 2022). Até o ano de 2017 a OMS estimava que mais de 284 milhões de pessoas eram afetadas pela ansiedade ao redor do mundo (OMS, 2017).

Para o Instituto de Psiquiatria Paulista (IPP), é descrita por sentimento de tensão muscular, preocupações, medos irracionais e taquicardia. Ainda não se sabe o que causa os transtornos de ansiedade, mas, herança genética, ambiente de convívio, estilo de vida e algumas doenças cardíacas e hormonais são apontadas pela ciência como causas do surgimento da ansiedade (IPP,2020).

Para a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), a ansiedade é classificada em grupos, sendo elas, transtorno de *ansiedade generalizada*, que é caracterizado por preocupações excessivas e difícil controle no dia a dia; *Transtorno de pânico*, caracterizados por ataques súbitos e intensos de medo ou terror, acompanhados de sintomas físicos como tremores, falta de ar e sudorese; *Transtorno obsessivo-compulsivo*, caracterizado por pensamentos indesejáveis e repetitivos que podem levar a uma ritualização, que são realizados para aliviar a ansiedade causada pela obsessão; *Fobia social*, caracterizado pelo medo irracional e persistente de situações sociais (Brasil, 2022).

Nesse contexto de Saúde e Educação, sabe-se que a Educação Física integrada nas escolas perde espaço gradativamente na grade de matérias pela pouca demanda de alunos tendo turmas com uma única aula semanal, tendo em vista que a falta dos alunos nas aulas de Educação Física se dá pela não obrigatoriedade de participar de aulas práticas, por experiências já vivida pelos alunos (Darido, 2004). Trazendo agravamento para essa população, pois a prática da educação física contribui para a saúde física e mental. Principalmente para o público de crianças e adolescentes, onde se preconiza que devem fazer em média 60 minutos ou mais de atividade física por dia (Brasil, 2021).

Diante do exposto, emerge a seguinte indagação: A Educação Física proporciona benefícios significativos para estudantes com Transtorno de Ansiedade no Ensino Médio? Ao considerar a essencialidade da Educação Física na formação acadêmica e social, aliada à prevalência global da ansiedade entre jovens, torna-se crucial investigar se essa disciplina desempenha um papel positivo na saúde mental desses alunos. Esta pesquisa busca não apenas compreender o impacto da Educação Física no enfrentamento da ansiedade, mas também enfatizar a importância de sua presença constante nas instituições de ensino, reconhecendo-a como um elemento fundamental para o bem-estar integral dos estudantes do Ensino Médio. Assim, o objetivo da presente pesquisa é de encontrar através da literatura os benefícios da prática da Educação Física escolar para alunos do ensino médio com Transtorno de Ansiedade

2. MATERIAIS E METÓDOS

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de abordagem integrativa da leitura. A revisão integrativa compreende a análise de pesquisas expressivas sem que haja interferência do mediador, proporcionando a síntese do estado do conhecimento de um estipulado assunto, além de apontar lacunas do conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos (Mendes et al., 2008). Sendo assim, realizou-se uma revisão de literatura de característica exploratória com objetivo de encontrar nos estudos já publicados respostas para nossa pergunta chave, “A educação física traz benefícios significativos para escolares com transtorno de ansiedade?”.

Logo, iniciamos os estudos com uma leitura preliminar de artigos relativos ao tema que foram pesquisados nas bases eletrônicas de dados Scielo, PubMed e Google Acadêmico. Estabelecendo somente pesquisas que foram publicados entre os anos de 2018 à 2023. Seguindo a pesquisa com os descritores *educação física*, *transtorno de ansiedade*, *transtorno de ansiedade generalizada*, *ensino médio* e *escola* em seguida encontramos nas selecionadas plataformas de buscas os números de 4 artigos na base de dados da Scielo, 350 artigos na PubMed e 456 artigos no Google acadêmico, todos esses artigos somente com os descritores. Em segunda análise foi feita a leitura dos títulos e resumos dos artigos para mais um critério de exclusão, sendo esses, artigos que não condizem com o tema que envolve Ansiedade em escolares e educação física e artigos que não correspondem à Língua portuguesa. Sobrando assim 1 artigo do Scielo, 3 artigos do PubMed e 21 artigos do Google acadêmico.

Assim, realizamos a seleção de 25 artigos para análise completa e excluimos mais 15 artigos, esses que fugiram do tema proposto. Sendo assim, como categoria final trouxemos a análise de 10 estudos aos quais apresentaram conceitos e ideias relevantes de diferentes autores no que se refere à esta pesquisa, sobre a Educação Física e sua relevância para escolares com transtorno de ansiedade seguindo o fluxo metodológico conforme a Figura 01.

Contudo, foram coletadas publicações por meio de diversos autores, a fim de esclarecer e enfatizar a importância da educação física e enfatizar mais o tema proposto na literatura.

Figura 1 – Fluxograma da busca e seleção dos artigos incluídos na revisão.

Fonte: Produzido pelos autores

3. REVISÃO DA LITERATURA

Os 10 artigos que compuseram a amostra final deste estudo permitiram um vasto recorte temporal das publicações dos últimos cinco anos, sendo encontrado artigos de de 2018 até 2023. Em relação ao nível de evidência, a maioria (90%) dos artigos corresponderam ao nível 2, fato que possibilitou uma boa evidência em relação aos benefícios da prática da Educação Física escolar do ensino médio com Transtorno de Ansiedade. (**Quadro 01**).

Quadro 01 – Tabela dos artigos de Revisão.

Nº	Autor, ano	Título	Intervenção	Resultados
1	Azevedo 2020	Educação Física escolar: Relação de ajuda no combate a ansiedade em alunos do 3º ano do ensino médio.	Abordagem através de questionários com questões subjetivas em alunos do ensino médio.	Concluíram que a Educação Física ajuda positivamente no combate do transtorno de ansiedade.
2	Costa 2019	Nível de Atividade Física e Rastreamento dos Sintomas de Depressão, Ansiedade e Estresse em Adolescentes da Rede Estadual de Ensino.	Questionário sociodemográfico, questionário internacional de atividade física, escala de depressão,	Concluíram que alunos da rede pública tem altos níveis em inatividade física. E que é fundamental a compreensão da relação singular de atividade física e saúde mental.

			ansiedade e estresse em Adolescentes.	
3	Lima 2022	O Uso dos esportes de Rede ou Parede como conteúdo para o ensino e melhoria na saúde mental em turmas do terceiro ano do Ensino Médio.	Pesquisa descritiva qualitativa com 14 alunos do terceiro ano no ensino médio.	Concluíram que a Educação Física é um excelente inibidor do estado de ansiedade dos alunos.
4	Morais et al., 2022	Ensino Remoto e seus Efeitos nos Níveis de Ansiedade e Atividade Física em alunos de uma Escola de Teresina-PI	Estudo transversal observacional e descritivo com 60 alunos adolescentes.	Concluíram que os estudantes apresentam altos níveis de ansiedade e que a falta de atividade física pode estar ligada as telas virtuais.
5	Lavor 2023	Estudo do Nível de Ansiedade em Estudantes do Ensino Médio: Análise das possibilidades de intervenção da Educação Física Escolar no controle em Ansiedade em Escolares.	Para o trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica com 10 estudos científicos.	Concluiu-se que a Educação Física escolar pode não estar produzindo experiências, no sentido de auxiliar seus alunos a lidarem com o quadro de Ansiedade.
6	Cunha et al., 2023	Intervenções nas Aulas de Educação Física e a Saúde Mental dos Escolares: Estudo de Protocolo.	Ensaio clínico randomizado de 12 semanas em três grupos de intervenção, nas aulas de Educação Física.	Concluíram que as intervenções com atividades físicas são benéficas para saúde mental de adolescentes.
7	Rosa et al., 2023	Análise do nível de atividade física, depressão, ansiedade e estresse segundo sexo em adolescentes escolares: Estudo Transversal.	Estudo transversal com estudantes do Ensino Médio com questionário sociodemográfico e estilo de vida, questionário internacional de atividade física (EPAQ) e escala de depressão, ansiedade e estresse para adolescentes (EDAE-A)	Concluiu-se que o sexo feminino apresenta maior gravidade no nível de depressão, ansiedade e estresse comparado ao sexo oposto, pela ausência da atividade física fora da escola.
8	Silva, Pires 2023	A Relevância da Educação Física Escolar para a Saúde mental dos Escolares de Ensino Médio: Uma revisão de Literatura sobre o Transtorno de Ansiedade.	Para a pesquisa foi feita uma pesquisa bibliográfica com 31 trabalhos científicos.	Concluiu-se que a saúde mental pode ser uma temática trabalhada no contexto escolar e os profissionais de Educação Física podem contribuir de forma particular nesse processo.
9	Cunha 2021	Educação Física Escolar e Transtornos de Ansiedade: Uma revisão narrativa.	Para o trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica de revisão narrativa com 10 artigos base.	Concluiu-se que a Educação Física escolar pode ser uma das principais formas de combate à ansiedade e a manutenção da saúde mental.
10	Assunção et al., 2020	A Importância do Exercício Físico no Tratamento dos Transtornos Mentais.	Para o trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica de revisão narrativa com artigos base de números indefinidos.	Concluíram que a prática regular de exercício físico causa melhora nas capacidades fisiológicas e é antagonista aos sintomas psicológicos atrelados ao transtorno mental.

Fonte: Produzido pelos autores

3.1 Educação Física Escolar no Ensino Médio

Na etapa do ensino médio onde a maioria dos alunos está na adolescência é crucial reconhecer que essa fase é repleta de descobertas e novas experiências. De acordo com Silva e Pires o Ensino Médio tem por objetivo preparar o estudante para seu futuro desempenho em qualquer recinto e área que optar por estudar, bem como formar um indivíduo intelectual de suas ideias críticas na sociedade. (Silva; Pires, 2023).

Para Azevedo a Educação Física no ensino médio é uma fase em que a maioria dos alunos se encontram na adolescência e por isso, estão propensos a passarem por problemas psicológicos, por isso, é importante olhar com muita atenção para essa fase. Cada jovem ver a vida de um jeito diferente, tornando um período de descobertas, essa fase também se define pela necessidade de interação social entre os alunos, a busca da autoconfiança e aceitação no meio social. A Educação Física tem como função fazer com que os alunos tenham interação com a atividade física para terem assim uma vida mais saudável e por meio de suas práticas, possam ter uma consciência corporal e consciência de como agir e interagir no ambiente. (Azevedo, 2020).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional aponta que a disciplina de Educação Física se encontra atualmente integrada à área de Linguagens e suas Tecnologias e que relacionada ao ensino médio incluirá obrigatoriamente estudos e práticas de Educação Física (Brasil, 2017).

Para a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) o Ensino Médio é a última fase da Educação Básica, um direito público de todo povo brasileiro. No entanto a realidade educacional do País tem apresentado que essa fase representa uma certa dificuldade na garantia do direito à educação. Para mais adiante tem a necessidade de generalizar o atendimento, onde tem mostrado garantir a permanência e as aprendizagens dos estudantes, tornando às suas demandas e pretensões presentes e futuras.

“Considerar que há muitas juventudes implica organizar uma **escola que acolha as diversidades**, promovendo, de modo intencional e permanente, o respeito à pessoa humana e aos seus direitos. E mais, que garanta aos estudantes ser **protagonistas** de seu próprio processo de escolarização, reconhecendo-os como interlocutores legítimos sobre currículo, ensino e aprendizagem. Significa, nesse sentido, assegurar-lhes uma formação que, em sintonia com seus percursos e histórias, permita-lhes definir seu **projeto de vida**, tanto no que diz respeito ao estudo e ao trabalho como também no que

concerne às escolhas de estilos de vida saudáveis, sustentáveis e éticos.”
(Brasil, 2018)

Assim como nos primeiros ensinamentos de base, infantil e fundamental a Educação Física é de suma importância, no ensino médio isso não se difere, a Educação Física tem a função de proporcionar que os alunos tenham o convívio com as atividades físicas para estimular a uma vida mais saudável (Azevedo, 2020).

3.2 Transtorno de Ansiedade

Segundo Costa (2019) A ansiedade é caracterizada como um sentimento de tensão, apreensão ou ausência de facilidade pela antecipação do perigo, onde se torna grande parte desconhecida. É definida como patológica quando mexe na realização dos objetivos procurados, na qualidade de vida ou no estado emocional. Ainda Costa a ansiedade pode ser desencadeada por estímulos externos e internos, incluindo pensamentos e expectativas. O alto nível de ansiedade pode levar a manifestações fisiológicas (dificuldades para dormir, sudorese, fadiga, taquicardia, entre outros) que podem ser ligados a fatores psicomotores ou falhas intelectuais, dificuldade de concentração e alteração de funcionamento psicológico em qualquer tarefa que exija atenção, concentração e memória. Costa enfatiza que a ansiedade é caracterizada por um distúrbio que envolve medo e ansiedade excessivos, ligados a comportamentos excitados. O medo surge em resposta a uma ameaça evidente ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. Apesar desses estados se priorizarem, o medo está mais comumente relacionado a fases de sensibilidade necessárias para a fuga ou luta, enquanto a ansiedade está frequentemente associada à tensão muscular e à prevenção de perigo futuro ou esquiva (Costa, 2019).

De acordo Cunha (2021), o transtorno de ansiedade pode ser classificado como uma particularidade, sendo uma condição moderadamente estável de propensão à ansiedade. Trata-se de uma predisposição para entender certas ocasiões como ameaçadoras, desencadeando uma resposta com níveis variados de ansiedade-estado. Em outra categoria, a ansiedade é considerada como um estado emocional transitório, representando uma resposta à percepção de uma situação ameaçadora, esteja ou não presente o perigo real (Cunha, 2021).

Para Lima (2022) acrescenta sobre ansiedade que podemos entender como um transtorno relacionado a percepção de defesa, risco ou perigo do ser humano, essencial para a sobrevivência, mas quando estimulado em excesso acarreta transtornos para a vida em sociedade. Trata-se de uma resposta emocional relacionada ao instinto de luta ou fuga, podendo conduzir à tensão muscular e comportamentos de evitação (Lima, 2022).

O estado de ansiedade para Lavor (2023) é explicado como um estado emocional transitório ou condição do organismo humano que é caracterizado por sentimentos desagradáveis de tensão e apreensão assim percebidos, e por aumento na atividade do sistema nervoso autônomo, ainda Lavor a ansiedade é uma sensação associada à preocupação, à angústia ou ao medo que acarreta consequências negativas para a aprendizagem (Lavor, 2023).

3.3 A Influência da Educação Física no Transtorno de Ansiedade

A relevância da educação física escolar, como destacado por Silva et al, é crucial nesse contexto. Ela desempenha um papel significativo ao proporcionar benefícios como melhoria da concentração, momentos de descanso e repouso, e, conseqüentemente, uma disposição aprimorada para os estudos. É imperativo que os alunos compreendam a importância do exercício físico, frequentemente percebido como lazer. Nesse sentido, Silva et al argumenta que o professor assume um papel essencial ao criar aulas motivadoras e interessantes, incentivando a conscientização sobre a prática regular de atividades físicas (Silva; Pires, 2023).

Para Rosa et al (2023), a atividade física possibilita benefícios como a melhoria da aptidão cardiorrespiratória, crescimento saudável, e também em reduzir os sintomas de ansiedade. Sessenta minutos diários de atividade física moderada a vigorosa devem ser realizadas por esse grupo com objetivo de potencializar os efeitos benéficos na prevenção das doenças (Rosa et al, 2023).

Na mesma linha Assunção (2020) enfatiza que o exercício físico busca dentro do quadro clínico a melhora no condicionamento físico do usuário, o combate ao sedentarismo, melhora na qualidade do sono e a sensação de bem-estar como fatores fisiológicos (ASSUNÇÃO, 2020).

Segundo Lavor (2023) associação do papel da Educação Física com os níveis de ansiedade constata-se que é uma questão relevante a ser levada em consideração, pois ela

pode ser uma etapa que pode impactar no restante da vida de qualquer pessoa (Lavor, 2023).

Azevedo (2020) ressalta que durante o estudo as aulas de Educação Física podem ser importantes não apenas para o corpo, mas também para a mente dos alunos que se situam nesse tipo de problema.

Diante dos resultados de Azevedo a Educação Física atua de maneira positiva no combate a ansiedade, ao fato de que ao praticar atividades físicas o corpo é estimulado a liberar hormônios que auxiliam no bem-estar físico e mental (Azevedo, 2020).

Para Costa (2019) sobressai a importância de estimular a prática de atividade física para os adolescentes e possibilitar, nas escolas e comunidades, programas que reforçam as práticas de atividades físicas, uma vez que esta conduta proporciona benefícios imediatos à saúde destes estudantes adolescentes e por consequência uma vida adulta mais saudável (Costa, 2019).

Segundo Lima (2022), destaca-se que a importância das aulas de Educação Física traz para esses alunos uma melhora significativa, pois muitos tem as aulas de Educação Física como uma válvula de escape.

Seguindo a mesma linha Cunha (2023) afirma que as atividades físicas são benéficas para os alunos que possuem o transtorno de Ansiedade.

Na mesma linha Cunha (2021) destaca que a Educação Física escolar pode ser uma das principais formas de combate à ansiedade e a manutenção da saúde mental.

3.4 A Ansiedade em Alunos do Ensino Médio

Azevedo (2020), destaca que o último ano do Ensino Médio, como fase conclusiva do percurso escolar, pode impactar na saúde psicológica. É comum enfrentar inquietações emocionais, sendo os adolescentes mais propensos devido à vulnerabilidade nessa fase de mudanças físicas e emocionais (Azevedo, 2020).

Lima (2022), acrescenta que é crucial compreender esse período como uma fase de intensas transformações, de grande importância para o desenvolvimento pessoal. Essas mudanças, abrangendo aspectos biológicos, sociais, psicológicos e familiares, exercem influência direta nas decisões sobre o futuro (Lima, 2022)

Silva e Pires (2023) enfatiza que ao confrontar a ansiedade no ambiente escolar do ensino médio, os alunos enfrentam uma maior probabilidade de desenvolver essa disfunção, especialmente durante a fase de transição física e psicológica. Este período de

mudanças acarreta inquietações, dúvidas e medos, à medida que os adolescentes se preparam para assumir responsabilidades e obrigações da vida adulta. No terceiro ano, os estudantes se deparam com uma sobrecarga de conteúdos em preparação para o vestibular, muitos conciliando essa etapa com o primeiro emprego, afazeres domésticos, entre outros desafios. Diante da agitada realidade cotidiana, em que a atenção ao corpo e a mente é frequentemente negligenciada, Silva e Pires ressalta que a justificativa comum reside na falta de tempo para se dedicar ao exercício (Silva; Pires, 2023).

Lima (2022), observou que a uma crescente no índice de alunos que se sentem ansiosos no período do terceiro ano do ensino médio, destacando-se que um dos fatores predominantes é a prática do bullying (Lima, 2022).

No entanto Moraes et al. (2022), afirma que a ansiedade é mais visível em alunas do sexo feminino, pois a falta de interação social e a falta de motivação com a ausência das práticas em aulas de Educação Física aumentam o nível de ansiedade, o que pode estar ligado diretamente ao uso de aparelhos eletrônicos comparado aos do sexo masculino que são mais ativos.

Para Lavor (2023) a Educação Física escolar pode não estar produzindo experiências, no sentido de auxiliar seus alunos a lidarem com o quadro de Ansiedade, buscando resolver a problemática com diálogos com os professores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o intuito de entender os benefícios da Educação Física em escolares do ensino médio que sofrem com o Transtorno de Ansiedade é visível segundo os artigos assim analisados, que a prática da atividade física aponta significativa melhora no desempenho intelectual, físico e emocional dos alunos nessa fase final de ensino de base. Os estudos apontaram que em conclusão, a revisão da literatura evidencia a importância da Educação Física no contexto do Ensino Médio, uma fase crucial para o desenvolvimento dos alunos. A adolescência, marcada por descobertas e desafios psicológicos, destaca a relevância de abordar transtornos como a ansiedade. A interação social, a busca por autoconfiança e aceitação tornam a Educação Física não apenas uma disciplina obrigatória, mas um meio de promover a saúde mental dos estudantes. Em um contexto adicional, a pesquisa analisa a maior propensão do sexo feminino a manifestar o Transtorno de Ansiedade, considerando a baixa incidência de participação em atividades físicas escolares por parte desse grupo.

O transtorno de ansiedade, complexo em suas manifestações, é contextualizado como uma condição que pode impactar negativamente a vida dos jovens. A influência positiva da Educação Física na mitigação desse transtorno é destacada, ressaltando a importância de programas e práticas que promovam a atividade física como parte integrante do cotidiano escolar.

Ao abordar a ansiedade em alunos do Ensino Médio, observa-se que o último ano pode ser especialmente desafiador, suscitando inquietações emocionais. O papel da Educação Física nesse cenário é crucial, não apenas para o corpo, mas também para a mente, oferecendo uma válvula de escape e contribuindo para a saúde mental dos estudantes. Diante disso, a necessidade de diálogo entre professores e alunos para abordar essas questões torna-se evidente, visando a promoção de experiências positivas no enfrentamento da ansiedade.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Kamilla Freitas de. **Educação física escolar: relação de ajuda no combate a ansiedade em alunos do 3º ano do ensino médio**. 2020. Tese de Doutorado.

ASSUNÇÃO, Jadson Ian Costa; ASSUNÇÃO, Jeane Rodella. **A importância do exercício físico no tratamento dos transtornos mentais**. Práticas e Cuidado: Revista de Saúde Coletiva, v. 1, p. e9992-e9992, 2020.

BRASIL. Ministério da saúde. **Transtorno de ansiedade podem estar relacionados a fatores genéticos** - Brasil, setembro de 2022. Disponível em: www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/setembro/transtornos-de-ansiedade-podem-estar-relacionados-a-fatores-geneticos. Acesso em: 22 de outubro de 2023.

BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Disponível em: Acesso em: 9 novembro 2023.

BRASIL. Lei nº 9.394 de 1996. **Lei de diretrizes e bases da educação nacional, artigo 35**. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2018. Acesso em 9 de novembro 2023.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Educação Física**. Brasil, dezembro de 2018. Disponível em: www.basenacionalcomum.mec.gov.br/implementacao/biblioteca-de-apoio/pcn-e-pcn-ensino-medio. Acesso em: 11 de nov. 2023

CUNHA, Giovanna Mendonça Ribeiro da. **Educação física escolar e transtornos de ansiedade: uma revisão narrativa**. Universidade de Brasília - Brasília - 2021.

COSTA, Marcos Paulo da Silva et al. **Nível de atividade física e rastreamento de sintomas de depressão, ansiedade e estresse em adolescentes da rede estadual de ensino**. Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia - 2019.

DARIDO, S. C. (2004). **A educação física na escola e o processo de formação dos não praticantes de atividade física**. *Revista Brasileira De Educação Física E Esporte*, 18(1), 61-80. <https://doi.org/10.1590/S1807-55092004000100006>.

DA CUNHA, Gicele de Oliveira Karini; HARTWIG, Tiago Wally; BERGMANN, Gabriel Gustavo. **Intervenções nas aulas de educação física e a saúde mental de escolares: Estudo de protocolo**. *Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde*, v. 28, p. 1-9, 2023.

DA GAMA, Larissa Tamys Barroso et al. Escola de tempo integral: algumas características na implementação. *Amazonlivejournal*, v. 4, n 3, p. 1-08, 2022. https://amazonlivejournal.com/wp-content/uploads/2022/08/Escola-de-tempo-integral_-algumas-caracteristicas-na-implementacao.docx.pdf

INSTITUTO, de Psiquiatria Paulista. **As soluções para o transtorno de ansiedade** - São Paulo, 29 de novembro de 2020. Disponível em: psiquiatriapaulista.com.br/as-solucoes-para-o-transtorno-de-ansiedade/. Acesso em 22 de outubro de 2023.

LAVOR, Thais Paiva, et al. **ESTUDO DO NÍVEL DE ANSIEDADE EM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO: ANÁLISE DAS POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR NO CONTROLE DA ANSIEDADE EM ESCOLARES**. Goiânia, 2023.

LIMA, Rafael Souza de Araujo Paiva de. **O uso dos esportes de rede ou parede como conteúdo para o ensino e melhoria na saúde mental em turmas do terceiro ano do Ensino Médio**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

MENDES, K. D. S., SILVEIRA, R. C. C.P., GALVÃO, C. M. **Revisão Integrativa: Método de Pesquisa para a Incorporação de Evidências na Saúde e na Enfermagem**. *Texto Contexto Enfermagem*, Florianópolis, 2008 Out-Dez; 17(4): 758-64. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-07072008000400018>. Acesso em 25 de outubro de 2023.

MORAIS, Natanyel Vincentt Pereira et al. ENSINO REMOTO E SEUS EFEITOS NOS NÍVEIS DE ANSIEDADE E ATIVIDADE FÍSICA EM ALUNOS DE UMA ESCOLA DE TERESINA-PI. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 8, n. 9, p. 512-525, 2022.

ROSA, Samuel Almeida Santana et al. **Análise do nível de atividade física, depressão, ansiedade e estresse segundo o sexo em adolescentes escolares: estudo transversal**. *Revista Eletrônica de Enfermagem*, v. 25, p. 73389-73389, 2023.

SILVA, A. C. A., PIRES, G. C. S. **A relevância da educação física escolar para saúde mental de escolares do ensino médio: uma revisão de literatura sobre o transtorno de ansiedade**. Repositório Institucional da UFAM – Parintins-AM, 2023. Disponível em: riu.ufam.edu.br/handle/prefix/6619. Acesso em: 24 de outubro de 2023.

OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. **O Peso dos Transtornos Mentais na Região das Américas**, 2018. Washington, D.C.: OPAS; 2018.

WORLD, Health Organization. **Depressão e outros transtornos mentais comuns: estimativas globais de saúde**. Organização Mundial da Saúde - 2017. Disponível em: apps.who.int/iris/handle/10665/254610. Acesso em 22 de outubro de 2023.